

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA: DA ESCOLA À COMUNIDADE

Paulo Roberto Serpa¹

¹Mestrado em Educação – Universidade do Vale do Itajaí, pauloserparoberto@gmail.com

A educação ambiental tem se consolidado como um elemento essencial para a promoção da conscientização e mudança de hábitos em prol da sustentabilidade. No contexto de crises da atualidade, as ações educativas desenvolvidas nas escolas podem alcançar as comunidades que as rodeiam, promovendo uma sensibilização do coletivo. Este estudo objetiva compreender como a educação ambiental pode se articular com a sensibilização comunitária. A metodologia adotada consiste em uma revisão sistemática relacionada a temática de estudo. Utilizou-se a plataforma EBSCO no dia 17/10/2024, empregando palavras-chave: "educação ambiental" and "sensibilização comunitária", na busca avançada e pesquisa por títulos. Mesma busca se repetiu no Periódicos CAPES, e na base de dados SCIELO, sendo que, nesta última, não se obteve nenhum resultado. Na EBSCO e no Periódicos CAPES geraram apenas 1 mesmo artigo como resultado de busca, que foi selecionado para esta pesquisa. Este trabalho selecionado, trata da investigar o entendimento de alunos de 5ª a 8ª série e professores de uma escola pública quanto à educação ambiental como instrumento de sensibilização comunitária. Como resultados, o trabalho aponta para a necessidade de uma melhor formação dos professores na abordagem do assunto junto aos educandos; e, quanto aos educandos, o entendimento que podem auxiliar na construção de uma consciência coletiva em prol do meio ambiente. Frente ao achado, entende-se que as escolas, além de espaços de ensino formal, assumem um papel estratégico na mobilização social, pois os conhecimentos e práticas ali desenvolvidos podem ser multiplicados na comunidade, promovendo a conscientização coletiva. Contudo, com base na revisão sistemática, se evidenciou a limitação da quantidade de trabalhos disponíveis sobre a articulação entre educação ambiental e sensibilização comunitária, destacando a necessidade e ampliação das pesquisas na área.

SEMANA REGIONAL

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PRESERVAR HOJÉ PARA GARANTIR O AMANHÁ

25 e 26

OUTUBRO

zenodo dal Solutions prog Crossref

SERMASU
SUSTENTÁVEL

Por fim, reforça-se a relevância de integrar escola e comunidade, e a educação ambiental focada na sensibilização comunitária se apresentada como uma possibilidade para tal, quando bem desenvolvida pelo seu coletivo.

Palavras-Chaves: Educação ambiental; Escola; Conscientização; Comunidade; Sensibilização.